

AXBOROT VA AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNI MILLIY STRATEGIYASI

Batirov Farxod Avazovich

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti
O'quv-uslubiy boshqarmasi, o'quv jarayonini rejalashtirish
bo'limi boshlig'i, dotsent. E-mail: Farxod-batirov@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8181024>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada O'zbekistonda axborot xavfsizligini ta'minlashning haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, bugungi globallashuv va g'oyalar tahdidi avj olgan bir paytda axborot xavfsizlikni ta'minlashning muhim jihatlari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Kiberxavfsizlik, axborot xavfsizligi, axborot urushi, kiberekstremizm, kiberterrorizm, milliy xavfsizlik, ijtimoiy tarmoqlar, kiberjinoyat.

Kirish. Hozirgi davrda geosiyosiy xavfsizlik, siyosiy xavfsizlik, harbiy xavfsizlik, iqtisodiy xavfsizlik, demografik xavfsizlik, ekologik xavfsizlik, ma'naviy xavfsizlik, ijtimoiy xavfsizlik va hokazo xavfsizlik turlari bilan bir qatorda axborot xavfsizligini ta'minlash alohida o'rin tutadi.

Asosiy kism: Globallashuv va geosiyosiy munosabatlarning keskinlashuvi sharoitida rivojlanayotgan mamlakatlar axborot ta'minoti nuqtai nazaridan qurollanishi zarur.

XX asr oxirlarida O'zbekiston Respublikasi o'z mustaqilligi va suverenitetini qo'lga kiritdi va bugungi kunda rivojlanayotgan davlat sifatida namoyon bo'lmoqda.

O'zbekiston kabi davlatlar uchun axborot xavfsizligida alohida rol o'ynashi mumkin bo'lgan noan'anaviy tayyorgarlik quyida keltirilgan. Bu yangi hodisa bo'lib, axborot texnologiyalari rivoji va axborot chegaralari bartaraf etilgandan keyin o'z vaqtida ta'sir ko'rsatdi. Bu tayyorgarliklarni inobatga olmaslik mamlakat ichida ham, tashqarisida ham milliy xavfsizlik jarayoniga salbiy ta'sir qiladi[1].

Axborot xavfsizligi davlatning siyosiy imidjini himoya qilishni ifodalaydi. Axborot yordamida davlatning yutuq va muvaffaqiyatlari jahon hamjamiyatiga yetkaziladi, bu esa mavjud muammolarni yengillashtiradi va mustahkamlaydi[2]. Siyosiy jarayonda axborot xavfsizligi bugungi kunning eng muhim masalalaridan biridir. Shu munosabat bilan MDH davlatlari rahbarlari Toshkentda "Raqamli ommaviy axborot vositalari va axborot xavfsizligini ta'minlash to'g'risida bitim"ni imzoladilar.

Axborot xavfsizligi bo'yicha fikr-mulohazalar kunning manfaatlariga mos kelishi kerak. Chunki bugungi kunda butun jahon hamjamiyati siyosatda yangi axborot texnologiyalarini taqdim etish asosida doimiy ravishda axborot jamiyati paradigmatlari bilan yashab kelmoqda. O'zbekiston Respublikasida Internet aholining keng doirasini qamrab oladi va mamlakatni jahon axborot makoniga ulaydi[3]. Axborot texnologiyalari axborotni zamonaviy dunyo taraqqiyotida hal qiluvchi rol o'ynagan harakatlantiruvchi kuchga aylantirdi. Eng yangi ommaviy axborot vositalari ham salbiy, ham ijobiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Ulardan milliy manfaatlar yo'lida foydalanish qay darajada muhim. Mohiyatan zamonaviy ommaviy axborot vositalari buyuk davlatlar manfaatlarini ko'zlab rivojlanadi.

Global siyosiy jarayonning voqeligi O'zbekistonning axborot xavfsizligiga alohida e'tibor qaratish zaruratini keltirib chiqarmoqda. Milliy manfaatlarni himoya qilish maqsadida axborot xavfsizligini ta'minlash usullarini qayta ko'rib chiqish zarurati paydo bo'ldi. Axborot

xavfsizligining umumiy usullarini huquqiy, tashkiliy, texnik va iqtisodiy guruhlariga bo'lish mumkin.

Axborot xavfsizligini ta'minlashning huquqiy usullariga meyoriy-huquqiy hujjatlar, tartibga solish va mustahkamlash sohasidagi aloqalar va axborot-uslubiy meyoriy hujjatlar to'g'risidagi axborot xavfsizligini ta'minlash va boshqalar kiradi.

O'zbekistonda axborot xavfsizligi uchun qonunchilik bazasini yaratish har qachongidan ham muhimroq. Chunki u mintaqaviy axborot xavfsizligi tuzilmalarini ta'minlay oladi. Boshqa tomondan, O'zbekistonda axborot xavfsizligini ta'minlash uchun tashkiliy-texnikaviy va iqtisodiy usullardan foydalanish quyidagilardan iborat:

- axborot xavfsizligi tizimini yaratish va takomillashtirish;
- noxolis axborotlarga ishlov berish, milliy tafakkur va ongda beqaror g'oyalar kuchayishiga yo'l qo'ymaslik tizimi va vositalarini yo'lga qo'yish;
- axborotni muhofaza qilish vositalarini, davlat sirlarini muhofaza qilish sohasidagi faoliyat uchun litsenziyani, axborotni muhofaza qilish usullari va vositalarining muvofiqligini hisobga olish[4].

Ta'minlash milliy xavfsizligi quyidagi asosiy vazifalardan iborat:

- xizmat ko'rsatish axborot infratuzilmasini rivojlantirish va himoya qilish, O'zbekiston Respublikasini jahon axborot makoniga muvofiqlashtirish;
- axborot urushi tahdidiga qarshi kurashish.

O'zbekiston Respublikasining milliy xavfsizligini ta'minlash maqsadida xizmatlar ko'rsatishni rivojlantirish (razvedka va xizmatlarning mohiyati) samarali va har tomonlama amalga oshiriladi.

Xulosa kilib ayitganda: O'zbekistonda axborot xavfsizligini ta'minlashning o'ziga xos jihatlari jamiyat hayotining turli sohalariga hissa qo'shishi va birinchi navbatda, uning milliy manfaatlarga ta'sirini hisobga olish kerak. Axborot xavfsizligi O'zbekiston xavfsizlik davlatining tarkibiy qismi bo'lib, jamiyat va davlat hayotining turli jabhalarida milliy manfaatlar himoyasiga ta'sir qiladi. O'zbekiston axborot xavfsizligini mustahkamlash va uni ta'minlash usullari muhim ahamiyatga ega.

References:

1. Qayumova M. Virtual to'r changalidagi reallik//Hurriyat, 2014 yil, 22 oktabr, №43 (899).
2. Alimov B., Ijtimoiy tarmoqlar va ularning mamlakat imijini shakllantirishdagi o'rni//Hurriyat, 2014 yil, 30 iyul, №31 (887)
3. Buranov L., Internet madaniyat tushunchasi va uning ahamiyati//Hurriyat, 2014 yil, 22 oktabr, №43 (899).
4. 2021 yil 29 apreldagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-5097-sonli qarori.